

मूल्य-शिक्षा: एक दृष्टि में

सुशील चन्द्र बहुगुणा

असिस्टेंट प्रोफेसर (बी.एड. विभाग)

रा. स्ना. महा. कोटद्वार, गढ़वाल (उत्तराखण्ड), पिन-246149

Email: bahugunasushil541@gmail-com

Received: 01/01/2024

1st BPR: 22/01/2024

2nd BPR: 11/02/2024

Accepted: 25/02/2024

Abstract

हिंदी में मूल्य शब्द के पर्याय के रूप में आदर्श, शील, गुण आदि शब्दों का प्रयोग भी कहीं-कहीं पाया जाता है। भाषा की परिसीमा के कारण वैल्यू एजुकेशन के दो अर्थ हो सकते हैं। 1- मूल्यों की शिक्षा 2- मूल्यपरक या मूल्यसमाहित शिक्षा मूल्यपरक शिक्षा की अवधारणा अपेक्षाकृत आधुनिक एवं अत्यंत व्यापक है। 'मूल्य' वे होते हैं जो मानव की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की संतुष्टि करते हैं। उपेंद्र नाथ दीक्षित के मत में, "मूल्य वे विचार, आदर्श एवं संप्रत्यय हैं जिनकी मनुष्य चाहना करता है तथा जिनकी उपलब्धि के लिए वह सब कुछ कर सकता है।" ज्ञान प्राप्ति का एक मात्र साधन शिक्षा है तथा ज्ञान ही विवेक-बुद्धि को जागृत करता है, व्यक्ति में विनम्रता का संचार करता है जिससे अंततोगत्वा आनंद की सृष्टि होती है। यही वह उच्च आध्यात्मिक आनंद है।

Keywords: हिन्दी भाषा, शिक्षा एवं मूल्य।

हिंदी में मूल्य शब्द के पर्याय के रूप में आदर्श, शील, गुण आदि शब्दों का प्रयोग भी कहीं-कहीं पाया जाता है। भाषा की परिसीमा के कारण वैल्यू एजुकेशन के दो अर्थ हो सकते हैं। 1- मूल्यों की शिक्षा 2- मूल्यपरक या मूल्यसमाहित शिक्षा मूल्यपरक शिक्षा की अवधारणा अपेक्षाकृत आधुनिक एवं अत्यंत व्यापक है।

मूल्य का शाब्दिक अर्थ है- उपयोगिता, वांछनीयता, महत्व। दर्शन शास्त्र में मनुष्य के जीवन के प्रति दृष्टिकोण को मूल्य की संज्ञा दी जाती है। धर्मशास्त्र में नैतिक मूल्यों को मूल्य माना जाता है। मानव शास्त्री मूल्यों को सांस्कृतिक लक्षणों के रूप में स्वीकार करते हैं।

प्रत्येक समाज के अपने कुछ लक्ष्य, आदर्श एवं मानदंड होते हैं जिनकी सहायता से व्यक्ति "समाज की विशिष्ट वस्तुओं और व्यक्तिगत व्यवहारों का मूल्यांकन करता है" यही प्रचलित लक्ष्य, आदर्श अथवा मानदंड "मूल्य" कहलाते हैं।

मूल्य और आदर्श, ये दोनों ही चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व-विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अंगीकृत या आत्मसात किये हुए मूल्य ही जीवन के आदर्श बनते हैं। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है- उचित और अनुचित का मूल्यांकन कर उचित और नैतिक रूप से सही मार्ग का अनुसरण करना। मूल्य से तात्पर्य उन सभी वस्तुओं या विचारों से है जिन्हें हम पसंद करते हैं, जो पुरस्कृत, प्रशंसनीय और समाजसम्मत होते हैं, अपेक्षित आनंद और संतोष देने वाले होते हैं।

डॉ० कमलेश कुमार चौधरी (2000) के अनुसार, "मूल्य मानव अस्तित्व में किसी महत्वपूर्ण चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं।"

प्रो० आलपोर्ट (1963) के मतानुसार, "मूल्य एक मानक विश्वास है जिसके आधार पर मनुष्य वरीयता प्रदान करते हुए कार्य करता है।"

डॉ० आत्मानन्द मिश्रा के अनुसार, "मूल्य एक सामान्य और अमूर्त गुण है जो किसी चीज में निहित होता है और उसके महत्व की ओर संकेत करता है।"

जे० काने के मतानुसार, "वे आदर्श, विश्वास या मानक जो किसी समाज या उसके अधिकांश सदस्यों द्वारा धारण किए जाते हैं, मूल्य कहलाते हैं।"

(Values are ideals, beliefs or norms which a society or the large majority of a society members hold) - J. Kane.

मूल्य मानक रूपी मानदंड है, जिनके आधार पर मनुष्य अपने सामने उपस्थित क्रिया विकल्पों में से चयन करने में प्रभावित होते हैं

Values are normative standards by which human being are influenced in their choice among the alternative courses of action which they perceive- & Flink

'मूल्य' वे होते हैं जो मानव की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की संतुष्टि करते हैं।

उपेन्द्र नाथ दीक्षित के मत में, "मूल्य वे विचार, आदर्श एवं संप्रत्यय हैं जिनकी मनुष्य चाहना करता है तथा जिनकी उपलब्धि के लिए वह सब कुछ कर सकता है।"

पी० सी० कटियार का मत है कि "मूल्य मानव व्यक्तित्व के अंतरतम भागों में निहित होते हैं। मूल्यों को जानकर ही व्यक्ति को अच्छे प्रकार से जाना जा सकता है।"

विद्वानों का मत है कि सामान्यतः जिन बातों कि हम जीवन में कामना करते हैं और उचित मानते हैं उन्हें ही मूल्य कहा जाता है। मूल्यों का संबंध व्यक्ति की स्वाभाविक आवश्यकताओं से होता है। मूल्य की प्रकृति सामान्य व अमूर्त गुण के रूप में होती है। इनसे ही व्यक्ति की जीवन-यापन की कला विकसित होती है और जो उसके भविष्य के लिए पथ-प्रदर्शक के रूप में कार्य करती है। मूल्यों के द्वारा ही व्यक्ति नैतिक, अनैतिक एवं उचित, अनुचित आदि की व्याख्या करता है और उसी के अनुरूप अपना व्यवहार निश्चित करता है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि 'मूल्य' मानव-व्यवहार को नियंत्रित व निर्देशित करते हैं। मानव-समाज मूल्याभिमुखी कहा जाता है।

मूल्यों का वर्गीकरण: वैसे तो मूल्यों का वर्गीकरण नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मूल्य हमारे समस्त जीवन को तथा कार्यकलाप को प्रभावित करते हैं तब भी मूल्यों कि पदानुक्रमता (Hierarchy) के आधार पर मूल्यों को दो वर्गों में रखा जाता है— सनातन (Eternal) तथा साधन-यंत्र मूल्य (Instrumental Values)

सनातन— मूल्यों को कुछ विद्वान साध्य-मूल्य भी कह देते हैं। ये मूल्य सार्वभौमिक होते हैं स्थायी होते हैं तथा वस्तुगत होते हैं। जबकि साधन-मूल्य समयानुसार तात्कालिक होते हैं, स्थान से संबन्धित होते हैं तथा आत्मगत होते हैं।

सनातन या साध्य— मूल्यों में अहिंसा, सत्य, प्रेम, आध्यात्मिकता, विश्वबंधुत्व, सामाजिक-न्याय, धर्म-निरपेक्षता, लोकतंत्रात्मक जीवन-शैली आदि आते हैं। संक्षेप में सत्य, शिवम व सुंदरम ही साध्य या सनातन मूल्य हैं।

साधन यंत्र—मूल्यों में महत्वकांक्षा, साहस, ईमानदारी, उदारता, क्षमाशीलता, स्वच्छता, सच्चाई, तर्क-शक्ति, विनम्रता, उत्तरदायित्व, आत्म-अनुशासन, आज्ञाकारिता, समय पर आना, कठोर परिश्रम करना आदि आते हैं।

डॉ० राधाकृष्णन ने मूल्यों को आध्यात्मिक, नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों में वर्गीकृत किया है। कोई भी बात जो हमें अंदर से बाहर निकालती है और दूसरों की भलाई के लिए अथवा किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त हमें आत्मोत्सर्ग की प्रेरणा देती है, वह आध्यात्मिक मूल्य की होती है।

नैतिक मूल्य उन नियमों की व्यवस्था होते हैं जो हमारे आचरण को निश्चित करते हैं व व्यक्तिगत मनमानी को रोकते हैं। सामाजिक मूल्य वे होते हैं जो व्यक्ति के लिए सामाजिक एवं राष्ट्रीय जीवन में लाभदायक सिद्ध होते हैं। जैसे— दया, प्रेम, सहानुभूति, संवेदनशीलता, सहयोग, सहनशीलता, परोपकार आदि सामाजिक-मूल्यों से मानव प्रेम का संदेश विश्वरंगमंच पर फैलता है।

भारतीय संस्कृति के चार मूल्यों — अर्थ, काम, धर्म व मोक्ष को पुरुषार्थ के नाम से जाना जाता है।

मानवीय-मूल्य :

सामान्यतया, मूल्यों का संबंध व्यक्ति एवं समाज से होता है इसलिए मूल्यों को मानवीय-मूल्य कह दिया जाता है। व्यक्ति के मूल्य उसकी प्रेरणा के स्रोत माने जाते हैं। इसी कारण किसी व्यक्ति के मूल्य के ज्ञान से उसके व्यवहार के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। व्यक्ति को जानने का मतलब है उसके मूल्यों को जानना। व्यक्ति का कोई भी कार्य मूल्य-संक्रिया क्षेत्र से बाहर नहीं होता। मूल्यों का निर्धारण सामाजिक-दर्शन के अनुरूप होता है।

"मानव-मूल्य" एक ऐसी आचरण संहिता या सदगुणों का समूह है जिसे अपने संस्कारों व वातावरण के माध्यम से अपनाकर मनुष्य अपनी निश्चित जीवन-पद्धति का निर्माण करता है। मानव-मूल्य हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे हमारे आचरण का निर्धारण करते हैं, जीवन के स्तरों का निर्माण करते हैं, हमारे कार्य एवं प्राथमिकताओं को तय करते हैं, तथा वस्तुओं एवं परिस्थितियों के प्रति हमारी अभिवृत्ति का निर्धारण करते हैं। मूल्य क्षण भंगुर बातें नहीं हैं अपितु मूल्य हमारे जीवन में निहित अर्हतायें हैं।

मानवीय-मूल्यों की आवश्यकता:

आज न केवल हमारे देश में अपितु संपूर्ण विश्व में एक दूसरे पर अविश्वास, घृणा, हिंसा, धोका-धड़ी, झूठ-फरेब, रिश्वत, तस्करी, कालाबाजारी, मिलावट, जैसे भ्रष्टाचार खुले आम हो रहे हैं। क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति हेतु जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद व संप्रदायवाद जैसे विवादों को बढ़ावा दिया जा रहा है। भावात्मक एकता व राष्ट्रीयता की भावना को चोट पहुंचाई जा रही है। समाज की परिवार, समुदाय जैसे विभिन्न संस्थाओं को हानि पहुंचाई जा रही है। आज मानव "सर्वभवन्तु सुखिन" के मूल मंत्र को भूल चुका है। परस्पर सहयोग, त्याग, बलिदान की भावना कम होती जा रही है। ये सब मानव-मूल्यों के ह्रास के उदाहरण हैं। इससे मानव समाज बुरी तरह त्रस्त हो गया है। आज सभी प्रकार की अनैतिकताएँ ही जीवन-मूल्य बनती जा रही है। आज लोग मूल्यहीन व दिशाहीन होते जा रहे हैं। फलतः जीवन व्यतीत करना बहुत जटिल व कष्टमय हो गया है। आज चारों ओर समाज में हर क्षेत्र में इस संदर्भ में दुःख व चिंता प्रकट की जा रही है। इसी कारण युवा पीढ़ी के सामने आज कोई प्रेरणा नहीं है, कोई आदर्श नहीं है, जिससे इस देश की धारा से जुड़ने की बजाय वे अपनी धरती से कट गए हैं। समाज में उग्रवादी, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। आज

स्वाधीन देश अपने समाज के जीवन में स्वार्थ एवं भोगवाद का वातावरण व्याप्त है। आज व्यक्ति के आचार एवं विचार में अनिश्चितता आ गयी है। वह सही-गलत, अच्छे-बुरे की पहचान नहीं कर पा रहा है। मानव का स्तर धीरे-धीरे इतना गिर गया है कि वह उचित-अनुचित, नैतिक-अनैतिक के बीच अंतर करने का विवेक खो बैठा है तथा आधुनिकता और विकास के नाम पर मानव-मूल्यों की आहुति दे रहा है। समाज में मूल्यहीन आचरण बढ़ता जा रहा है।

आज विकास का मापदंड भौतिकवाद है, पैसा है। अधिक से अधिक धन कमाना और भौतिकवादी सुखों की लालसा, यही आज का आदर्श बन गया है। आज संपत्ति, दिखावा, रहन-सहन और उपभोगवादी विचारों पर आधारित संस्कृति उस सीमा को पार कर चुकी है जहां से पीछे देखने पर प्राचीन मूल्यों की धुंधली सी झलक दिखती है। चकाचौंध की भीड़ में मनुष्य पागलों की भांति दौड़ रहा है और कुचली जा रही है हमारी परंपराएँ और हमारे प्राचीन आदर्श।

आज का युवा वर्ग प्रजातन्त्र को अधिकारों और निर्बाध स्वतन्त्रता से जोड़ता है। जगह-जगह अधिकारों के लिए लड़ाई, हड़ताल, जुलूस और बंद होते रहते हैं। इस अत्यंत दुःखद स्थिति से कैसे निपटा जाय, किस प्रकार लोगों को सही राह पर लाया जाय। इन जैसे अनेकों प्रश्नों के उत्तर ढूँढने के प्रयास शुरू हो गए हैं। निःसन्देह, इस संबंध में "शिक्षा" की ओर सभी का ध्यान जा रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की गयी है कि "जीवन के लिए आवश्यक मूल्यों में ह्रास हो रहा है, मूल्यों पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। शिक्षा क्रम में ऐसे परिवर्तन की जरूरत है जिससे सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के विकास में शिक्षा एक साधन बन सके।" इस परिपेक्ष्य में शिक्षा का आयोजन इस रूप में किया जाना चाहिए, जिससे एक ओर जहां शिक्षा अपना संबंध उत्पादकता से जोड़े, वहीं दूसरी ओर शाश्वत मूल्यों यथा दृ ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता, सत्य, दया, प्रेम, सहानुभूति, अहिंसा, इत्यादि में लोगों के विश्वास को बनाए रखने के साथ-साथ समाज हेतु अति आवश्यक तात्कालिक मूल्यों यथा सामाजिक, राष्ट्रीय, प्रजातांत्रिक एवं संवैधानिक मूल्यों के विकास में भी सहायक बन सके। ऐसी स्थिति में ही समानता, स्वतन्त्रता, भ्रातृत्व, और न्याय जो भारतीय प्रजातन्त्र के आधार स्तम्भ हैं, इनमें लोगों की समझ विकसित होगी। हमारे बहुलवादी सांस्कृतिक राष्ट्र में लोगों में समरसता व समता की भावना बलवती हो सकेगी।

शिक्षा का पूर्व-प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक का ऐसा पाठ्यक्रम निर्मित किया जाना चाहिए ताकि बालकों एवं युवा शिक्षार्थियों को मानवीय-मूल्यों की शिक्षा दी जा सके। शिक्षार्थी मानवोचित सदगुणों का सतत् प्रयास करके अपने व्यवहार में उन्हें समाविष्ट करें और आगे चलकर वे उसके स्वभाव के अंग बन जाएंगे। इस तरह वे ही सदगुण मानव के जीवन-मूल्य हो जाएंगे। यदि गहराई से देखा जाये तो मानवीय-मूल्य और शिक्षा दो अलग-अलग बातें नहीं हैं क्योंकि शिक्षा का अर्थ ही है- "व्यक्ति में मानवीय-मूल्यों का विकास"। ऐसी शिक्षा को "मूल्य परक शिक्षा" का नाम दिया गया है।

हमारे यहाँ आजकल शिक्षा की जो उद्देश्यमाला चल रही है, उसके तीन पक्ष हैं- संज्ञानात्मक पक्ष, अनुभवात्मक पक्ष और कौशल का पक्ष। जिन्हें हम मानवीय-मूल्य कहते हैं उनको उद्देश्यों में अनुभवात्मक पक्ष में स्थान मिला है, जो हैं- आत्मीकरण, अभिरुचि, अभिवृत्ति, मूल्यांतरण और आचरण।

आत्मीकरण: शिक्षार्थी किसी घटना, विचार, विश्वास, मान्यता, आप्तसत्य, सामान्यीकरण आदि को जानने, समझने के लिए उद्धत होता है, अपने ढंग से संवेदनशीलता का अनुभव करता है, और उस बिंदु पर चित्त एकाग्र करता है जो कि उसकी संवेदना का केंद्र है।

अभिरुचि: जो कुछ वह अनुभूति करता है, उसे अपनी अनुक्रिया में व्यक्त करता है और अभिव्यक्ति मात्र से संतोष का अनुभव करता है। अपनी इच्छा के अनुरूप अभिव्यक्ति करना, अभिरुचि का लक्षण है।

अभिवृत्ति: वह संबन्धित मूल्य को- जो कि विचार के रूप में, घटना जनित परिणाम के रूप में, व्यवहार साँचे के रूप में, मान्यता के रूप में, विश्वास के रूप में, साधारण सत्य के रूप में स्वीकार करता है और उसके प्रति अपना रुझान व्यक्त करता है।

मूल्यांतरण: स्वीकृत मूल्य को अपने विचार अपनी धारणा या अपने विश्वास में स्थापित करता है, अपने दृष्टिकोण में उसे सम्मिलित करता है।

आचरण: अंततः स्वीकृत मूल्य का समाहार शिक्षार्थी की जीवन प्रणाली में हो जाता है और वह उसके आचरण और व्यवहार का प्रेरक बन जाता है।

मूल्य-परक शिक्षा के द्वारा मूल्यों को सुरक्षित रखा जा सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है। मूल्य-परक शिक्षा के माध्यम से बालक-बालिकाओं में ऐसे जीवन-मूल्यों को विकसित किया जा सकता है कि उनका विकास ऐसा हो सके जो उनके अपने लिए तथा पूरे समाज के लिए कल्याणकारी रहे।

मूल्य-परक शिक्षा के अंतर्गत मूल्यों के प्रति संवेदना, जीवन में उपयोगी श्रेष्ठ मूल्यों का चयन, उनको आत्मसात् करना तथा व्यवहार में लाना आदि आता है। इस शिक्षा में सभी मानवीय-पक्ष समाविष्ट होते हैं। इसमें यह प्रयास किया जाता है कि शिक्षार्थियों में वांछित जीवन दृष्टियों की शिक्षा इस प्रकार दी जाय कि उन मूल्यों के प्रति उनमें लगाव उत्पन्न हो सके तथा उन्हें जीवन में उतारने के लिए वे उत्प्रेरित हों। ऐसी ही शिक्षा के बारे में कार्टर बी० गुड का मानना है- "शिक्षा उन समस्त प्रक्रियाओं की समष्टि है जिनके माध्यम से व्यक्ति स्वयं में योग्यताओं, अभिवृत्तियों, एवं जिस समाज में वह रहता है उसमें अन्य सकारात्मक मूल्यों के व्यवहार-प्रतिमानों को विकसित करता है।"

मूल्य-परक मानवीय-मूल्यों की शिक्षा वस्तुतः शिक्षार्थी का नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के साथ-साथ उसके सामाजिक विकास से भी संबंधित होती है इसी से वसुधैव-कुटुंबकम के उच्च आदर्श की स्थापना होती है। समाज में धर्म, नैतिकता, आस्था और मानवीय-सद्गुणों का प्रसार हो जाता है। मूल्य-परक शिक्षा कैसे दी जाय, इसके लिए मुख्यतः छः पक्षों पर विचार करना पड़ेगा- प्रधानाचार्य, शिक्षक, छात्र, अभिभावक, विद्यालय एवं प्रबंध समिति/प्रशासन। जीवन-मूल्यों की शिक्षा के लिए आयोजन के तीन आयाम रखे गए हैं- ज्ञान, क्रिया और भक्ति। इसके बाद मूल्यांकन की बात आती है।

ज्ञान के अंदर शिक्षार्थी को जीवन मूल्यों के महत्व की जानकारी, उनकी जीवन में उपयोगिता से अवगत कराना रखा जाय। इसके लिए उपयुक्त शिक्षण-विधियाँ अपनानी होंगी। क्रिया के अंदर छात्र को मूल्याधारित परिस्थितियों में कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए, यथा- विद्यालय के सामान्य कार्य, घर के सामान्य कार्य, रंगमंचीय कार्यक्रम, भ्रमण में, प्राथना कार्यक्रम आदि। मूल्यांकन में स्वमूल्यांकन पद्धति, अंक पद्धति व रिकॉर्ड जांच आदि सबसे अधिक भूमिका शिक्षक की हो जाती है।

विभिन्न विषयों के शिक्षण हेतु पाठ्यक्रम में मानवीय-मूल्यों के विकास से संबंधित पाठ्यवस्तु को जोड़ा जाय। विभिन्न उदाहरणों से सहायक सामग्री को प्रयोग करते समय शिक्षक को मानवीय-मूल्यों के संवर्धन का प्रयास करना होगा। विज्ञान विषय के प्रयोगात्मक कार्य कराते समय, गणित विषय में अभ्यास कार्य कराते समय, सामाजिक विषय में चर्चा करते समय ऐसे प्रसंगों, उदाहरणों या क्रियाओं पर बल देना होगा जिनके माध्यम से शिक्षार्थियों को विभिन्न मानवीय-मूल्यों की जानकारी हो सकेगी। वे उन्हें समझ सकेंगे तथा उन्हें व्यवहार में कर सकेंगे।

विद्वानों का मत रहा है कि प्रारम्भिक अवस्था से बच्चों को घर पर परिवार के सदस्यों द्वारा तथा विद्यालय में शिक्षक-शिक्षिकाओं द्वारा संस्कार आधारित शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। उनमें उच्च आदर्श और मूल्यों की स्थापना करनी चाहिए ताकि वे मूल्य उनके विचारों और व्यक्तित्व में समाहित हो जायें।

निष्कर्ष

मूल्यपरक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है, जो उचित मूल्यों से विद्यार्थियों में ऐसे दृष्टिकोण, आस्था तथा संकल्प को विकसित करती है, जिससे वे अपने जीवन के सभी कार्यों को उचित मूल्यों की कसौटी पर परखते हुए मानव कल्याण को सर्वोपरी मानें। बालकों के मूल्यपरक विकास के लिये परिवार, विद्यालय एवं समाज जैसा उपयोगी एवं उपयुक्त वातावरण अन्यत्र दुर्लभ है। सत्य बोलना, प्रेम सेवा, त्याग, समर्पण, दया, इमानदारी जैसे नैतिक सद्गुण बच्चे परिवार और समाज में ही सीखते हैं। इसलिये परिवार, विद्यालय एवं समाज की प्रथम कर्तव्य बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा देना है। ज्ञान प्राप्ति का एक मात्र साधन शिक्षा है तथा ज्ञान ही विवेक-बुद्धि को जागृत करता है, व्यक्ति में विनम्रता का संचार करता है जिससे अंततोगत्वा आनंद की सृष्टि होती है। यही वह उच्च आध्यात्मिक आनंद है जिसका आस्वाद हमारे प्राचीन ऋषियों, मुनियों, सन्तों एवं विचारकों ने लिया था। आज आवश्यकता ऐसे आदर्श और प्रतिबद्ध शिक्षकों की है तथा ऐसे कर्मठ और सानिध्य विद्यार्थियों की है जो दिशा भ्रमित शिक्षा जगत को एक आध्यात्मिक राह दिखा सकें। इसी स्थिति में शिक्षा का मूल प्रयोजन सिद्ध हो सकेगा।

सन्दर्भ-

- 1- गुप्त नथु लाल, मूल्यपरक शिक्षा और समाज - नमन प्रकाशन, नई दिल्ली, 110002.
- 2- पाण्डेय रामशकल, मूल्य शिक्षा के परिपेक्ष - आर. लाल बुक डिपो, मेरठ ।
- 3- लाल रमन बिहारी, उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक - रस्तोगी पब्लिकेशन मेरठ ।

